

ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA: A DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA

FREE LEGAL ASSISTANCE: THE PUBLIC DEFENDER'S OFFICE AS AN INSTRUMENT TO IMPLEMENTING THE RIGHT TO ACCESS THE JUSTICE

Yasmim Marques Cavalcante de Azevedo¹

Holmes Carneiro Neto²

Resumo: Este trabalho apresenta uma análise histórico-jurídica da Defensoria Pública como instrumento de efetivação do direito ao acesso à justiça, Órgão representante dos interesses de indivíduos hipossuficientes e vulneráveis nos termos da lei, de função essencial à justiça. O objetivo geral do respectivo estudo consiste em analisar como a Defensoria Pública é instrumento de efetivação do direito ao acesso à justiça com base na literatura científica. Quanto aos objetivos deste estudo, estes compreendem: averiguar como a Defensoria Pública é instrumento efetivo do direito ao acesso à justiça com base na literatura científica, investigar a história da assistência judiciária nas Constituições pátrias; apresentar os objetivos da Instituição e sua contribuição para o Estado Democrático de Direito; destacar funções institucionais específicas da Defensoria Pública e principais formas de atuação. Para consecução destes objetivos, adotaram-se como critério: trata-se de pesquisa exploratória, de natureza aplicada, quantitativa, de procedimento de revisão bibliográfica-integrativa. Portanto, os resultados demonstraram a importância da Defensoria Pública para a sociedade brasileira na medida em que se revela um corolário da garantia constitucional do direito de acesso à justiça. Por fim, este trabalho está dividido em três seções.

Palavras-chave: Defensoria Pública, Justiça Gratuita, hipossuficiência, acesso à justiça, Constituição Federal de 1988.

Abstract: This work presents a historical-legal analysis of the Public Defender's Office as an instrument for implementing the right to access justice, a State Organ representing the interests of underprivileged and vulnerable individuals under the terms of the law, with an essential function to justice. The objectives of this study are to: investigate how the Public Defender's Office is an effective instrument of the right to access to justice based on scientific literature, investigate the history of legal assistance in the country's Constitutions; present the objectives of the Institution and its contribution to the Democratic Rule of Law; highlight specific institutional functions of the Public Defender's Office and main forms of action. To achieve these objectives, the following criteria were adopted: it is exploratory research, of an applied, quantitative nature, of an integrative bibliographic review procedure. Therefore, the results demonstrated the importance of the Public Defender's Office for Brazilian society as it results from the constitutional guarantee of the right of access to justice. Therefore, this work is divided in three sections.

Keywords: Public Defender's Office, Free Justice, insufficiency of resources, access to justice, Federal Constitution of 1988.

¹ Bacharelada do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA - CE, E-mail: yasmimcavalcante@aluno.fgf.edu.br

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA - CE, E-mail:holmes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O tema abordado consiste em uma análise histórico-jurídica da Defensoria Pública como instrumento de efetivação do direito ao acesso à justiça, uma vez que tal instituição é representante dos interesses daqueles que são hipossuficientes e vulneráveis nos termos da lei, sendo, portanto, função essencial à justiça (Brasil, 1988, *on-line*). Logo, tal temática, encontra-se dentro da grande seara do Direito Constitucional e dos Direitos Humanos, encontrando apoio nos estudos de Lima (2012); de Junqueira, Zveibil e Reis (2021), Oliveira (2007) e Peixoto (1979).

Nesta esteira, a Defensoria Pública está descrita no art. 134 da Constituição Federal de 1988, sendo regulada pela Lei Complementar nº 80 de 12 de janeiro de 1994. Apesar de ser classificada como imprescindível ao sistema judiciário brasileiro, é um instituto recente no atual ordenamento jurídico. Ora, a questão do acesso à justiça sempre foi alvo de grandes debates entre legisladores, estudiosos e doutores da lei, entretanto, o tema, por décadas, foi negligenciado pelo Estado, tornando o “direito a ter direitos” da população carente, relegado delegação a legislação, não recebendo o assunto o devido tratamento (Lima, 2021).

Apesar do modelo de Defensoria Pública do país ser referência aos demais Estados latino-americanos, observa-se que, de acordo com estudos apontados no 2º Mapa das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital no Brasil, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), existem cerca de 37 defensores públicos a cada 10 mil habitantes e 55 defensores e defensoras a cada 15 mil habitantes de baixa renda. Analisando-se mais profundamente tais dados, tem-se um déficit de defensores para atendimento da população carente, onde apenas 43% das comarcas da nação são atendidas pela Defensoria Pública. Na região Nordeste, o déficit de defensores é considerado como um dos maiores do país, com destaque aos Estados da Bahia, Pernambuco, Maranhão e Ceará. (IPEA e ANADEP, 2021)

É neste contexto que se formula a seguinte pergunta: com base nas evidências histórico-científicas, como a instituição da Defensoria Pública tem se mostrado um instrumento efetivo ao acesso à justiça? Logo, pretende-se demonstrar que esta respectiva Instituição contribui para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito por meio de suas atividades jurídico-sociais, garantindo a todos os necessitados da tutela jurisdicional ou extrajudicial o seu amplo acesso.

Ademais, a justificativa da pesquisadora pelo estudo do tema – a Defensoria Pública como instrumento de efetivação do direito ao acesso à justiça – encontra-se em seu interesse pela área da justiça social, na análise histórica de idealização de um órgão especializado que

assistisse à maçante parcela de indivíduos que por muitas décadas encontraram-se à margem dalei.

Nesse contexto, foram definidos os objetivos da pesquisa, tendo como objetivo geral analisar como a Defensoria Pública é instrumento de efetivação do direito ao acesso à justiça com base na literatura científica, assim como, os objetivos específicos, quais sejam: analisar a história da assistência jurídica nas Constituições pátrias; apresentar os objetivos da Defensoria Pública e sua contribuição para o Estado Democrático de Direito; destacar funções institucionais específicas da Defensoria Pública; expor as principais formas de atuação da Defensoria Pública.

À guisa de um corte metodológico indispensável à pesquisa acadêmica, foram definidos os seguintes critérios: trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza aplicada, quantitativa, adotando o procedimento de uma revisão bibliográfica-integrativa.

Por fim, os resultados esperados do presente estudo consistem em demonstrar a importância da Defensoria Pública para a sociedade brasileira na medida em que se revela um corolário da garantia constitucional do direito de acesso à justiça.

2 A IMPORTÂNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA

2.1. HISTÓRIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E SURGIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Os primeiros moldes da justiça gratuita datam-se à época do Brasil Império, registradas nas Ordenações Filipinas, Livro III, Título 84, parágrafo 10 (Oliveira, 2007, p. 67):

Em sendo o agravante tão pobre que jure não ter bens móveis, nem de raiz, nem por onde pague o agravo, e dizendo na audiência uma vez o Pater Noster pela alma del Rey Don Diniz, ser-lhe-á havido como que pagasse os novecentos reis, contanto que tire de tudo certidão dentro do tempo, em que havia de pagar o gravo.

A partir do dispositivo em destaque, observa-se uma espécie de ressalva ao pagamento do que parecia ser uma custa processual àquele que não possuía recursos econômicos suficientes para tanto. Contudo, segundo Simone dos Santos Oliveira (2006, p.67), apesar do registro acima, não foi possível encontrar outras disposições que reforcem a ideia de que existia, de fato, um investimento na assistência jurídica no período imperial.

Mais adiante, por volta de 1870, identifica-se que a assistência jurídica ainda não era uma preocupação estatal a ponto de serem estabelecidas políticas públicas para a numerosa

população hipossuficiente. Logo, em razão disso, o Instituto dos Advogados Brasileiros, conforme exposto por Oliveira (2006, p. 68), criou o Conselho dos Advogados, cuja finalidade era prestar assistência jurídica aos mais pobres. No entanto, ainda segundo Oliveira (2006, p.68) a iniciativa não contemplava a nível nacional – senão apenas regional – a todas as demandas que lhes eram incumbidas, reiterando-se a necessidade de intervenção do Estado nesta matéria que, até aquele momento, era omissa.

Em decorrência desta situação, somente após a Proclamação da República foi redigido o Decreto nº 1030 em 14.11.1890, que dispunha da Organização da Justiça Federal, contendo em seu art. 176: “O Ministro da Justiça é autorizado a organizar uma comissão de patrocínio gratuito dos pobres no crime e cível, ouvindo o Instituto da Ordem dos Advogados, e dando os regimentos necessários” (Brasil, 1890, online).

Dessarte, por consequência, sete anos depois, em 5.5.1897, constituiu-se a Instituição de Assistência Judiciária na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. Nesta esteira, pode-se falar que a iniciativa representou um importante avanço no olhar do Poder Judiciário para os indivíduos que, por este mesmo Poder, foram marginalizados. Contudo, ainda assim, o acesso à justiça promovido por aquela Instituição abraçava somente a localidade da capital do Rio de Janeiro, não contemplando para fora de sua jurisdição (Peixoto, 1979)

Outro importante avanço para a democratização da justiça, nos estudos do Desembargador Régulo da Cunha Peixoto (1979, p. 448), encontra-se na criação da Ordem dos Advogados do Brasil pelo decreto nº 19.408 de 18 de novembro 1930, onde a assistência judiciária entra como uma obrigação ao advogado, passível de ser cumprida compulsoriamente sob pena de multa.

Um pouco mais adiante, como um indubitável marco e manifesto progresso da história da justiça social, contemplou-se a assistência judiciária como princípio constitucional na Carta Magna de 1934, no bojo do art. 113, nº 32:

Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

32) A União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando, para esse efeito, órgãos especiais assegurando, a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos. (Brasil, 1934).

Em atenção a este dispositivo legal, observa Frederico Rodrigues Viana de Lima (2012, p. 17):

Na mesma linha, observa-se que há uma distinção bem delineada do trinômio (a) serviço público prestado (assistência judiciária), (b) quem deverá prestá-lo (órgãos

especiais) e (c) o que se encontra abrangido por ele (isenção de emolumentos, custas, taxas e selos) (Lima, 2012, p.17).

Portanto, depreende-se do entendimento do trecho acima que os respectivos pontos fazem menção ao que hoje é compreendido como a assistência jurídica, a Defensoria Pública e a justiça gratuita.

Apesar da conquista social contemplada por meio de princípio constitucionalizado, tal benesse não perdurou na seguinte – e repentina – Constituição Federal de 1937 que, outorgada, omitiu-se acerca do referido benefício. Segundo Lima (2012), não existiu uma vedação ao exercício da assistência judiciária, contudo, não mais foi considerada como um direito individual.

Não obstante a ausência de previsão constitucional, o CPC de 1939 amenizou o impacto causado por tal retrocesso: neste contexto, dispôs, no Capítulo II, Título VII, Livro I, dos art.s 68 a 79 do benefício da justiça gratuita, destacando-se a previsão de seu artigo 68:

Art. 68. A parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, gozará do benefício de gratuidade, que compreenderá as seguintes isenções:

I – Das taxas judiciárias e dos selos;

II – Dos emolumentos e custas devidos aos juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça;

III – Das despesas com as publicações no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais;

IV – Das indenizações devidas a testemunhas; V – Dos honorários de advogado e perito.

Parágrafo único. O advogado será escolhido pela parte; si esta não o fizer, será indicado pela assistência judiciária e, na falta desta, nomeado pelo juiz (Brasil, 1939).

Neste cenário, é mister evidenciar a elaboração de um determinado diploma legal que, até atualmente, 73 anos após sua publicação, é consagrado como instrumento que efetivou a implantação do sistema de assistência judicial: trata-se da Lei nº 1.060 de 5 de fevereiro de 1950. Sua importância para o ordenamento jurídico brasileiro se dá pela sua sistematização especial acerca da temática, a começar pelo seu art. 1º:

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei. (Brasil, 1950, on-line).

De forma propedêutica, atribuiu-se a assistência judiciária como incumbência a ser prestada pelo Poder Público, porém, não se restringe o exercício da mesma em razão da colaboração supletiva dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, consoante leitura

do §2º do mesmo artigo: “[...] Se no Estado não houver serviço de assistência judiciária, por ele mantido, caberá a indicação à Ordem dos Advogados, por suas Seções Estaduais, ou Subseções Municipais.” (Brasil, 1950, *on-line*).

Outra inconteste contribuição da legislação supra, foi a inclusão de estagiários como auxiliares nesta necessária tarefa de assistência judicial, onde, sob supervisão de seus respectivos advogados, estar-se-iam sujeitos às mesmas obrigações dos mesmos, senão leia-se:

Art. 18. Os acadêmicos de direito, a partir da 4ª série, poderão ser indicados pela assistência judiciária, ou nomeados pelo juiz para auxiliar o patrocínio das causas dos necessitados, ficando sujeitos às mesmas obrigações impostas por esta Lei aos advogados (Brasil, 1950).

Isto posto, urge colacionar o comentário do Desembargador Régulo da Cunha Peixoto, em seu artigo intitulado “Assistência Judiciária - Conceito - Situação atual - Direito Imprescindível”:

Para se aquilatar o movimento e os reais benefícios deste importantíssimo Departamento, basta citar-se que foram atendidos por sua recepção, no primeiro semestre de 1979, nada menos de 7.623 necessitados, sendo que 3.072 foram encaminhados ao plantão e 590 distribuídos aos estagiários. Neste curto período, os estagiários, devidamente acompanhados pelos orientadores, compareceram a mais de 250 audiências e prestaram assistência a mais de 100 casos nas diversas delegacias especializadas de polícia (Peixoto, 1979).

Portanto, é inegável que a edição da Lei nº 1.060/50 trouxe consigo um salto significativo para o panorama legal ao direito de acesso à justiça, na medida que impulsionou, em determinadas regiões do país, a instituição de Departamentos de Assistência Judiciária, tanto nas dependências de faculdades de Direito, como em demais localidades da nação, como no Estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Peixoto, 1979).

Ademais, tratando-se do Código de Processo Civil de 1973, considera-se que seu texto foi mais sucinto que o Código antecessor em matéria de assistência judicial. Acredita-se que pela promulgação da Lei nº 1.060/50, a redação limitou-se acerca do assunto, tal qual vê-se no art. 19 do CPC/73:

Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença (Brasil, 1973).

Neste compasso, a Constituição Federal de 1967 também foi enxuta em relação a assistência judicial, uma vez que o legislador constitucional se bastou do §32, do art. 150, será

concedida assistência judiciária aos necessitados, na forma da lei. ” Desta forma, permaneceu o assunto relegado à responsabilidade dos legisladores infraconstitucionais, conforme exposição de Lima (2012).

Por fim, entra em cena a atual Constituição Federal de 1988, que, em ímpar colocação de Lima (2012, p. 21): “operou vigorosa combustão na então denominada assistência judiciária, a começar pela extensão do benefício. ” Isto porque, logo no inc. LXXIX, do art. 5º, do referido diploma legal, amplia-se o conceito de assistência judiciária, passando a ser assistência jurídica, qual seja:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (Brasil, 1988).

Ou seja, a proteção do Estado não se delimitava apenas ao processo em si, mas abarcava para além dele, incumbindo-lhe atividades, por exemplo, de consultoria jurídica, de amparo em demandas administrativas ou extrajudiciais, bem como de quaisquer serviços de aspecto consultivo. Concomitantemente, expõe Lima (2012) que, a Lei Maior inova historicamente ao constituir um órgão específico à tais atividades, impondo-lhe status de função essencial à justiça, surgindo, assim, a Defensoria Pública:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbendo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) (Brasil, 1988).

Nesse sentido, a Defensoria Pública possui atuação na Justiça Federal, assim como na Justiça Comum, em todas as suas entrâncias e instâncias, como se constata na simples leitura do parágrafo:

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, §2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Brasil, 1988).

Por fim, percebe-se que a Constituição Democrática além de ter se preocupado com o alcance da assistência jurídica, garantiu que a mesma, ao ser prestada pelo Estado, teria um

órgão específico para tanto. Isso confere mais uma revolução dentro da temática, tendo em vista que o constituinte visava um serviço organizado, eficiente e operante ao atribuir um organismo responsável por aquele serviço (Lima, 2021)

2.2. PRINCIPAIS OBJETIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E SUA CONTRIBUIÇÃO COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

A partir da dicção do art. 134, § 1º, da CF/88, determinara-se que “Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”. Nesta esteira, foi editada a Lei Complementar nº 80 de 12.01.994, organizando normas gerais à Defensoria Pública (Brasil, 1988). Destarte, o art. 3º-A da referida Lei traz em seu bojo os objetivos da supramencionada instituição.

Vê-se, ainda que de maneira superficial, que a instituição não basta suas atividades apenas na assistência jurídica, muito pelo contrário: busca cumprir um papel de importante impacto e relevo social. A começar pelo inc. I, igual fundamento do Estado brasileiro e princípio solar do ordenamento jurídico nacional, a dignidade da pessoa humana remete ao dever que o Órgão e defensor público tem de concretizar, levando-se em conta cada singularidade de seus assistidos.

Não pode o defensor abster-se de sua atuação, por exemplo, em decorrência de uma causa ser de maior valor processual que outra, ou, tampouco atribuir juízo de valor sobre seus representados nas ações de matéria criminal. É imperioso lembrar que, durante tantas décadas em que o acesso à justiça foi ignorado às pessoas carentes, torna-se inconcebível que no atual regramento jurídico haja qualquer atitude que menospreze, diminua nem sacrifique a máxima da dignidade da pessoa humana em detrimento de interesses coletivos ou mesmo pessoais de seu agente. Por fim, é válido citar a afirmação de Junqueira, Zveibil e Reis (2021, p. 202):

É que, se o direito pode ser usado como instrumento de controle social, a diferença nas oportunidades de acesso à Justiça apenas reproduz e multiplica as desigualdades. A possibilidade de emancipar os necessitados e permitir que possam realmente protagonizar a defesa de seus direitos é instrumento vital para reequilibrar as relações, ao menos sob o prisma jurídico (Junqueira, Zveibil, Reis, 2021).

Já o inciso II, indica como segundo objetivo da Defensoria Pública a afirmação do Estado Democrático de Direito. O conceito de “Estado Democrático” é descrito como “aquele que cumpre as próprias leis [...] nas quais há limite para o Poder Estatal” (Junqueira, Zveibil e Reis, 2021, p. 202). Noutras palavras, incumbe-se à Defensoria Pública a proteção das

liberdades e garantias individuais de seus assistidos, frente a quaisquer abusos de Poder por parte do Estado, sendo assim um instrumento efetivador de tais prerrogativas individuais.

Pugna, igualmente, pela inclusão do interesse de seus patrocinados – pessoas carentes e vulneráveis frente à sociedade – não somente dentro da área processual, mas, como já dito anteriormente, diante de atividades sociais que viabilizam a consecução deste objetivo, assunto este que será tratado detalhadamente em tópico próprio.

Por conseguinte, o inciso III absorve os resultados dos incisos anteriores ao falar da prevalência e efetividade dos direitos humanos. São reconhecidas ao defensor funções que permitem a concretização destes direitos, não sucumbindo às pressões ou omissões Estatais. Desta forma, colaciona-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, citado na obra de Gustavo Junqueira; Daniel Zveibil e Gustavo Reis (2021):

EMENTA: Defensoria Pública. Implantação. Omissão estatal que compromete e frustra direitos fundamentais de pessoas necessitadas. Situação constitucionalmente intolerável. O reconhecimento, em favor de populações carentes e desassistidas, postas à margem do sistema jurídico, do “direito a ter direitos” como pressuposto de acesso aos demais direitos, liberdades e garantias. Intervenção jurisdicional concretizadora de programa constitucional destinado a viabilizar o acesso dos necessitados à orientação jurídica integral e à assistência judiciária gratuitas (CF, art. 5º, inciso LXXIV, e art. 134). (...) Controle jurisdicional de legitimidade sobre a omissão do Estado: atividade de fiscalização judicial que se justifica pela necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais (proibição de retrocesso social, proteção ao mínimo existencial, vedação da proteção insuficiente e proibição de excesso). (...) (AI 598.212/PR, rel. Min. Celso de Mello).

Por último, no inciso IV, é objetivo da Defensoria Pública a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Como alvo a ser perseguido pela Instituição, deve o defensor, como expressão do contraditório, direito este com força constitucional, “explicar ao usuário quais são as opções jurídicas na defesa de seus direitos e quais as possíveis consequências que a sentença trará em sua vida, para que ele possa protagonizar, realmente, a relação jurídico-processual” (Junqueira, Zveibil, Reis, 2021). Concomitantemente, reforça-se: “é preciso que (o assistido) tenha condições de participar do processo, produzindo provas, elaborando pedidos e indicando providência”.

No que concerne à ampla defesa, a Defensoria Pública participa ativamente nas suas três modalidades, ao assisti-lo e garantindo que sejam respeitados o direito de audiência, o direito de presença e o direito de postulação. (Lima, 2021) Em suma, ver-se-á adiante como as prerrogativas da Defensoria Pública estão em íntima articulação com as suas funções institucionais.

2.3 FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Aduz a Defensora Pública Amélia que: [...] Justiça, por seu turno, exige efetivação de direitos humanos, configuração da verdadeira cidadania, a qual abrange, obrigatoriamente, direitos civis, sociais e políticos e adoção de políticas públicas amplas e eficazes. (ROCHA, 2005, p. 2)

É neste contexto, portanto, que será analisado alguns dos principais incisos do art. 4º da LC nº 80/94, que prescreve as funções institucionais da Defensoria Pública as quais se conectam intrinsecamente aos objetivos da instituição, contribuindo para a construção de uma sociedade justa, na ímpar colocação trazida por Rocha (2005).

Logo, alude o inciso I do respectivo artigo:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
I – Prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;
(Brasil, 1994, on-line)

Conforme mencionado alhures, a orientação jurídica transcende a mera postulação: ela engloba a orientação jurídica integral, tanto para o respectivo momento quanto para situações posteriores além de exigir do defensor, para além do preparo técnico, a necessidade de saber se conectar à dor e ao melhor interesse de seu assistido. É, portanto, uma expressão de sensibilidade, superando as estruturas historicamente enrijecidas de um sistema burocrático. (Rocha, 2005)

Igualmente se conecta a este dispositivo o inciso II, transcrito: “promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos” (Brasil, 1994).

Assim, ao fazer indicação do uso de técnicas de conciliação, mediação, arbitragem, dentre outras ferramentas de composição de conflitos, uma vez que o termo “acesso à justiça” não simboliza unicamente o acesso ao Poder Judiciário, mas sim do direito de ser assistido em sua demanda – que vai além da existência ou não de um processo – a Defensoria Pública deve funcionar “não como um órgão de recepção de ações judiciais, mas como uma instância de pensamento” (Rocha, 2005).

Outro trecho que merece especial destaque se encontra no inciso XI:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que

mereçam proteção especial do Estado; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009) (Brasil, 1994, on-line).

Ao refletir-se na análise deste dispositivo, depreende-se que o legislador conferiu uma visão especial – neste sentido, não somente de se reportar com um olhar diferente, mas conferir especialização e interdisciplinaridade ao tratar com este grupo de vulneráveis. Daí, urge a criação de Núcleos Especializados, conforme se lê o art. 107 da respectiva Lei: “[...] A Defensoria Pública do Estado poderá atuar por intermédio de núcleos ou núcleos especializados, dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional”. (Brasil, 1994).

Em relação à atuação da Defensoria Pública no âmbito criminal, o inc. XIV comunica-se diretamente com os moldes de um Estado Democrático de Direito, ao determinar que o defensor acompanhará o inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado (Brasil, 1994).

Reforça, ainda, a atuação nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais, consoante leitura do art. XII do mesmo diploma legal.

Em conclusão, tem-se que a instituição da Defensoria Pública incorporou a necessidade de atender ao público socioeconomicamente vulnerável e hipossuficiente, que ao longo da história, foi negligenciado pelo Estado. Por meio de um estudo, ainda que, perfunctório acerca da assistência judiciária, não é forçoso perceber o quanto esta organização absorveu os anseios por uma sociedade efetivamente justa que amparasse aqueles que precisavam da tutela jurídica (Peixoto, 1979).

3. ATUAÇÃO PRÁTICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

Em atenção às funções institucionais da Defensoria Pública, interessa-nos demonstrar como algumas destas disposições estão sendo efetivadas na prática. Neste tópico, ressalta-se a atuação da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) na realização de programas de relevante impacto social.

Neste contexto, merece destaque o Projeto Acolher, idealizado pela Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPGE), que oferta serviços de orientação jurídica itinerantes bem como de cidadania, saúde e qualificação profissional nas mais variadas comunidades carentes, da capital e do interior do Ceará. Nestas atividades, a Defensoria Pública conta com redes de

apoio para a consecução de tais finalidade, a exemplo da parceria firmada com a Secretaria da Proteção Social (SPS) para concretização dos serviços interdisciplinares prestados à Comunidade Rosalina, em outubro de 2023, do respectivo Projeto. (Defensoria, 2023).

De igual modo, a DPGE/CE já promoveu mutirão de serviços a povos indígenas, a exemplo do povo Jenipapo-Kanindé, em abril de 2019, em parceria firmada com a SPS e com a Secretaria dos Povos Indígenas. (Defensoria, 2023).

Sucessivamente, foi realizado atendimento focado na população em situação de rua, em outubro de 2023, reunindo o Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas (NDHAC), o Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência (Nuapp) e do Núcleo Especializado em Execuções Penais (Nudep). (Defensoria, 2023).

Outrossim, a DPCE integra eventos de conscientização, como se pôde ver no Dia Nacional de Combate ao Preconceito Contra às Pessoas com Nanismo – dia 25 de outubro –em que reuniu, nesta ocasião, pais, pacientes e a própria Instituição para que pudesse destacaros direitos e o combate a quaisquer preconceitos e discriminação. O evento foi realizado no dia 25 de outubro de 2023, no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), contando com o apoio da equipe multidisciplinar da DPCE e profissionais da equipe médica. (Defensoria, 2023). Portanto, a Defensoria Pública tem sido atuante na busca por uma sociedade justa e inclusiva, bem como tem se mostrado operante na defesa dos direitos de seus assistidos: vulneráveis e hipossuficientes na forma da lei. Logo, tal Instituição desempenha papel fundamental para a redução das desigualdades sociais e na consecução de um país democrático (Defensoria, 2023).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema abordado consistiu em uma análise histórica da Defensoria Pública como instrumento de efetivação do direito ao acesso à justiça, sendo uma instituição representante dos interesses daqueles que são hipossuficientes e vulneráveis nos termos da lei. O instituto está previsto no art. 134 da Constituição Federal de 1988, regulado pela Lei Complementar nº 80 de janeiro de 1994.

Nesta esteira, foi observado por meio de dados que, tal Órgão, apesar de ser referência aos demais países latino-americanos, possui, ainda, um *déficit* de defensores e defensoras para o atendimento integral das demandas da população.

Neste sentido, este artigo propôs-se a explicar, com base em evidências histórico-científicas, respondendo à pergunta de partida sobre: como a existência da Defensoria Pública tem se mostrado um instrumento de efetivação do direito fundamental do acesso à justiça. Constatou-se que a instituição contribui significativamente para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito por meio de suas atividades jurídico-sociais.

Outrossim, os objetivos apresentados no desenvolvimento da presente trabalho foram alcançados, na medida que cotejou a história da constitucionalização da assistência jurídica gratuita e surgimento da Defensoria Pública, bem como seus principais objetivos e sua contribuição com o Estado Democrático de Direito, expondo, por conseguinte, suas funções institucionais e, por fim, sua atuação prática no Estado do Ceará.

Destarte, a Defensoria Pública, mostra-se um instrumento indispensável para o alcance da efetivação de direitos fundamentais daqueles que se apresentam, sob a égide normativa brasileira, como hipossuficientes e vulneráveis.

Não obstante, apesar de ser um instituto jurídico recente na organização do Estado brasileiro, este Órgão é imprescindível à efetivação da garantia fundamental de acesso à prestação jurisdicional do Estado, além de ser mecanismo essencial à consolidação do Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição Federal de 1934**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1994. Documento eletrônico. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1988. Documento eletrônico. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 1030, de 14 de novembro de 1890**. Organiza a Justiça no Distrito Federal. Rio de Janeiro/RJ, 1890. Documento eletrônico. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1030-14-novembro-1890-505536-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 1º de Nov. 2023.

BRASIL. **Lei Complementar Nº 80, de 12 de janeiro de 1994.** Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1994. Documento eletrônico. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80. Acesso em: 29 de out. 2023.

BRASIL. **Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.** Institui o Código de Processo Civil. Documento eletrônico. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm#:~:text=e%20das%20Multas-,Art.,do%20direito%20declarado%20pela%20senten%C3%A7a. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

BRASIL. Decreto-lei nº 1.608, DE 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Brasília/DF, 1939. Documento eletrônico. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/de11608.htm. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

Brasil, Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Rio de Janeiro/RJ, 1950. Documento eletrônico. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1060.htm.

DEFENSORIA P. CE. Documento eletrônico. Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/povo-jenipapo-kaninde-recebe-mutirao-de-servicos-e-atendimentos-da-defensoria-publica>. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

DEFENSORIA P. CE. Documento eletrônico. Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/defensoria-participa-de-encontro-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-nanismo/>. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

DEFENSORIA P. CE. Documento eletrônico. Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/a-defensoria-publica-do-estado-do-ceara-participa-da-abertura-do-ii-workshop-da-pericia-forense-do-estado-do-ceara-pefoce/>. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

DEFENSORIA P. CE. Documento eletrônico. Disponível em: https://anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/49336/MAPA_RELATORIO_DIGITAL_.pdf. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

DEFENSORIA P. CE. Documento eletrônico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2005-mar23/diagnostico_brasileiro_exemplo_outros_paises. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

DEFENSORIA P. RJ. Documento Eletrônico. Disponível em:
<https://defensoria.rj.def.br/Institucional/historia#:~:text=No%20Brasil%2C%20a%20assist%C3%A2ncia%20judici%C3%A1ria,fun%C3%A7%C3%A3o%20de%20prestar%20este%20servi%C3%A7o>. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

IPEA, ANADEP. **II Mapa das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital do Brasil**. Documento Eletrônico. Brasília/Rio de Janeiro, agosto de 2021. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/atlasestado/download/340/ii-mapa-das-defensorias-publicas-estaduais-e-distrital-do-brasil>. Acesso em: 21 de Nov. 2023.

JUNQUEIRA, Gustavo; ZVEIBIL, Daniel; REIS, Gustavo. **Comentários à Lei da Defensoria Pública**. Ceará: Editora Saraiva, 2021. E-book. ISBN 9786555597790. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597790/>. Acesso em: 02 nov. 2023.

LIMA, Frederico R.V de. **Defensoria Pública**. Salvador/BA. 2º edição. Editora JusPODIVM. 2012.

OLIVEIRA, Simone dos Santos. 2007. Revista de Direito Público, Londrina, v.2, n.2, maio/agosto: 59-74.

PARANÁ. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança nº 59.413 - DF (2018/0302262-0). Determinação de Defensor Público para atuar em processos em trâmite na vara da auditoria militar. Defensoria Pública do Distrito Federal versus Distrito Federal. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20 de maio de 2019. Disponível em:
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201803022620&dt_publicacao=20/05/2019. Acesso em: 03 de Jun. 2024.

PEIXOTO, Régulo da C. Assistência Judiciária – Conceito – Situação atual – Direito Imprescindível. **Revista da Faculdade de Direito da U.F.M.G.** Belo Horizonte, nº 22. Outubro de 1979. P. 445 – 455. Documento eletrônico. Disponível em:
<https://revista.direito.ufmg.br>. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

ROCHA, Amélia S. Defensoria pública e transformação social. **R. Pensar**, v. 10, n. 10, p. 1-5, fev. 2005. Documento eletrônico. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/755>. Acesso em 09 de Nov. 2023.

ROCHA, Elaine. Holden Macedo defende controle de convênios para assistência pela Defensoria Pública. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em: 09 de Nov. 2023.

SALDANHA, Alexandre de M. Da Legitimidade Ativa da Defensoria Pública para a Propositura de Demandas pela Prática de Atos de Improbidade Administrativa. **R. Defensoria Pública da União**, Brasília/DF, nº 7, Jan/Dez. 2014, P. 55-77.